

УДК 373.6

Значимость профориентационной работы для старшеклассников образовательных организаций

Теличева Е.Г., кандидат социологических наук, доцент
Мамедова Э.Я., студентка
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Аннотация. *Материал статьи выстроен на изучении теоретического материала по изучаемой проблематике, сформулировано авторское определение о сущности профориентационной деятельности при выборе будущей профессии. Процессы трансформации в современном обществе, затрагивают многие сферы жизни. Сфера образования не исключение. Утверждение и принятие федеральных образовательных стандартов, национальных проектов, ставят перед образовательными организациями задачи профессионального подхода к выбору будущей профессии и повышению качества образования. Профориентационная деятельность является важным инструментом профессиональной ориентации обучающихся. В процессе работы проведено пилотное исследование, с целью изучения мнения старшеклассников о профориентационной деятельности в образовательной организации. Результаты исследования позволили сделать обобщенный вывод.*

Ключевые слова: образовательная организация, профориентационная деятельность, Федеральный образовательный стандарт, национальный проект, проектная деятельность, будущая профессия.

В жизни каждого человека наступает такой этап, когда приходится принимать одно из наиболее важных решений в своей жизни – выбор профессии и, как известно у многих вызывает большие проблемы.

Становление понятия «профориентация» появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского profession (род занятий) и французского orientation (установка). На законодательном уровне, термин «профориентационная работа» закреплен в Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации и отражает один из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющийся в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержке и развитии природных дарований, проведении комплекса мер по содействию в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости, с учётом потребностей и возможностей индивида, социально экономической ситуации на рынке труда.

В научных кругах представлены различные подходы к определению «профориентационная деятельность». Через процесс формирования у подрастающего поколения профессиональных интересов и склонностей в соответствии с личными способностями, потребностью общества и пригодностью к той или иной профессии, анализирует профориентационную деятельность академик С.Я.Батышев. [1, стр. 20].

Гудкова Е.В. определяет профориентацию как комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, психологических и педагогических мероприятий, направленных на формирование профессионального призвания, выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности» [2, стр. 45]. В. Г. Степанов, используя системный подход, характеризует профессиональную ориентацию как систему мероприятий по ознакомлению молодежи и взрослых с миром профессий [3, стр. 38]. Систематизация понятийного аппарата,

позволила нам, представить обобщенное определение. Профориентационная работа, на наш взгляд, это комплекс планируемых мероприятий, формируемых заинтересованными структурами в тесном взаимодействии и направленные на оказание поддержки молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве с учетом особенностей личности, потребности в кадрах на рынке труда.

Процессы трансформации в современном обществе, затрагивают многие сферы жизни. Сфера образования не исключение. На сегодняшний день, актуальность выбора профессии «по династии» практически утрачена. С появлением цифровых технологий, уходят с рынка труда некоторые профессии, многие технические направления невостребованы в силу того, что закрыты многие заводы. Задача сферы образования – в пересмотре подходов к обучению и как следствие повышение качества образования. Реализация национального проекта «Образование ставит целью совершенствование качества образования и как результат вхождение в ТОП-10 ведущих стран мира по качеству образования[5]. Определены целевые показатели национального проекта – к 2024 году 70% обучающихся общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. При высоком уровне обучения и грамотной профориентационной политике, обучающиеся смогут сделать правильный, осознанный выбор по ступеням – школа – профессиональное учреждение – трудоустройство по профессии.

Целевые установки Федерального образовательного стандарта «Среднее общее образование. 10-11 классы» в подтверждение высказанного, направлены на личностные результаты освоения основных образовательных программ, отражающих осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, общенациональных проблем.

Введение системы профилей в 2019 – 2020 уч.г. определило ряд задач перед школой: завершение

основного образования – основы для самоопределения и выбора будущей профессии; подготовка к высшему образованию.

ФГОС старшей школы предусматривает открытие в 2019 – 2020 уч.г. ряд профилей:

- естественно-научный;
- технологический;
- социально-экономический;
- социально-гуманитарный;
- гуманитарный.

Область проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-исследовательская, социальная, творческая и другие. Типы проектов – инженерный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, информационный. Индикатор национального проекта «Образование» - 900000 детей получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями проекта «Билет в будущее».

В рамках профилей будут реализовываться индивидуальные проекты. Под индивидуальным проектом следует понимать организацию деятельности обучающихся в форме исследования или учебного проекта[4].

Индивидуальный проект выполняется под руководством наставников по направлению профилей. Практика взаимодействия школы и вуза имеет место быть в Тихоокеанском государственном университете, обучающиеся школ г. Хабаровска выполняют проекты под руководством наставников из числа учителей школ и преподавателей вузов, созданы и работают школы выходного дня для подготовки выпускников к ЕГЭ, ознакомление с профилем профессии.

Учебное исследование или проект выполняются в сроки, установленные учебным планом. Результаты исследования должны отражать навыки коммуникаций, учебно-исследовательской, проектной деятельности, критическое мышление, способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, структурирования, аргументации и другие.

В процессе работы проведено пилотное исследование, с целью изучения мнения старшеклассников о профориентационной деятельности в образовательном учреждении. В сети Instagram была размещена анкета, на вопросы анкеты ответили 30 респондентов. Результаты анкетирования представлены на рисунках.

Рис. 4 Значимость профориентационной работы для респондентов

Рисунок 1. Наличие профориентационной работы в учебном заведении

Большая часть респондентов (88%) дали утвердительный ответ. Профориентационная работа осуществляется. Небольшая часть (12%) респондентов ответили, что в их учебном заведении не проводят профориентационную работу, что может говорить об отсутствии знания о том, что такое профориентационная работа.

Рис.2. Содержание профориентационной работы глазами респондентов

Из диаграммы видно, что большинство респондентов (63%) хотели бы посещать различные высшие учебные заведения в рамках профориентационной работы.

Рис. 3 О развитии профориентационной работы

Большинство респондентов (87%) считают, что в школах необходимо уделять большое внимание профориентационной работе.

- Они помогают с выбором профессии
- Дают возможность выявить способности к какому либо виду деятельности
- Дают возможность узнать подробнее о профессии
- Помогают узнать ситуацию на рынке труда

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для большинства респондентов (36%) профориентационная деятельность дает возможность узнать о будущей профессии; на втором месте по значимости – выявить способности к какому-либо виду деятельности; для отдельных респондентов профориентационная работа помогает изучить ситуацию на рынке.

Рис. 5 Выбор будущей профессии

Большой процент респондентов (77%) не определились с выбором профессии. Значит, профориентационная работа в школах не выполняет свое предназначение. Требуется серьезный подход со стороны всех заинтересованных субъектов.

Литература:

1. Батышев С. Я. Название источника: Трудовая подготовка школьников: Вопросы теории и методики. М. : Педагогика, 1981. – 192 с.
2. Гудкова Е. В. Основы профориентации и профессионального консультирования: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 125 с.
3. Степанов В.Г. Профориентация. Функциональная асимметрия мозга и выбор профессии: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2008. – 447 с.
4. Син Е. Е., Матикеев Т. К. Перспективы развития профильного обучения в школе / Молодой ученый. – 2017. – №4.1. – С. 90-93. – URL <https://moluch.ru/archive/138/39697> (дата обращения: 30.11.2019).
5. Национальный проект «Образование» URL :<https://strategy24.ru/ri/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie>

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод. Профориентационная работа является действенным инструментом в выборе будущей профессии у старшеклассников образовательных организаций. Профориентационную деятельность необходимо рассматривать в различных измерениях. Во первых, как деятельность, направленную на осведомленность обучающихся о будущей профессии; во вторых, как форму взаимодействия заинтересованных субъектов – государство, через ФГОС СОО, национальные проекты, в пересмотре подходов к обучению, повышению качества обучения, отношении к профессиональной деятельности; представители школ и вузов через взаимодействие и вовлечение обучающихся в будущую профессию; родители и обучающиеся – предоставление своевременной, актуальной информации и вовлечение в процесс профориентационной работы. Инструменты профориентационной деятельности: развитие проектной деятельности в системе школа – вуз; День открытых дверей; школы по подготовке к выбору профессии; образовательные туры; профориентационная работа в режиме Онлайн и другие.